

MARG'ILON SHAHRI TOPONIMLARINING LINGVISTIK TADQIQI

Yulbarsova Adibaxon

Farg'ona davlat universiteti Lingvistika (o'zbek tili) yo'nalishi
2-kurs magistri

M. Mamajonov

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7963267>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Marg'ilon shahri atrofi toponimlarining lug'aviy asoslari, onomastik tizimda toponimlarning lisoniy o'rganilishi, toponimiyada lug'aviy asos tushunchalari haqida so'z yuritilgan va tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Marg'ilon, toponim, lug'aviy, etnografiya.

LINGUISTIC STUDY OF THE TOPONYMS OF THE CITY OF MARGILON

Abstract. In this article, the lexical basis of the toponyms of the Margilan area, the linguistic study of toponyms in the onomastic system, the concepts of the lexical basis in toponymy are discussed and analyzed.

Key words: Margilan, toponym, dictionary, ethnography.

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТОПОНИМОВ ГОРОДА МАРГИЛОН

Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются лексическая основа топонимов Маргиланского района, лингвистическое исследование топонимов в ономастической системе, понятия о лексической основе в топонимике.

Ключевые слова: Маргилан, топоним, словарь, этнография.

Jug'rofiy joylashuviga ko'ra, Marg'ilon tumani shimoldan va shimoli-g'arbdan viloyatning Nurota, g'arbdan Navbahor tumanlari bilan, janubdan Zarafshon daryosi orqali Samarqand viloyatining Paxtachi va Narpay tumanlari, janubi-sharq va sharqdan Kattaqo'rg'on hamda shimoli-sharqdan Qo'shrabot tumanlari bilan chegaradosh.

Marg'ilon Turon zaminining juda qadim, necha asrlar qa'riga borib tutashuvchi ulkan tarix silsilasida uning qatiga yashiringan durru javohirdek ko'zga tashlanavermaydi. Faqat uning o'tmihini farzandlik mehri bilan sinchliklab o'rganmoq zarur. Samarqand va Buxoroni ikki qo'lida tutashtirib turgan bu yurtning tarixi ular kabi juda qadimiydir.

Marg'ilon markazi Iskandar Zulqarnayn zamonida Parakent (grekcha-turkcha yon, chet qishloq, ya'ni daryo yonidagi), arablar istilosi davriga kelib Farahkent (chunki arabchada "p" harfi, tovushi ishlatilmaydi), sohibqiron Amir Temur hukmronligi davridan XVII asrgacha Faroxin qishlog'i, qal'asi deb yuritilgan. "Marg'ilon" atamasining biz o'rgangan, izlangan tarixiy adabiy-badiiy manbalarda ilk bor uchrashi, bundan qariyb 300-yil muqaddam, o'zbek xalqining iste'dodli shoiri, she'riyat mulkining sultoni bo'lmish Alisher Navoiydan keyingi ulug' vakili Boborahim Mashrabning 1697-1709-yillar orasida Marg'ildonda bo'lishi va bu yerda "avliyo Gadoy Selkin ota maqbarasini ziyorat qilishi" tilga olingan.

Marg'ilon tuman toponimiyasida son, miqdor tushunchalariga asoslangan etnotoponimlar.

Turkiy urug' va qabilalar juda qadimiy davrlardan beri o'z boshidan murakkab shakllanish jarayonlarini kechirgan. Urug', qabila ma'lum miqdor odamlarning guruhi, to'pi,

birlashuvi va uyushmasidan iborat bo'lgan. Ma'lum davrda bu to'daga yangi qardosh va noqardosh urug'lar (etnoslar) qo'shilib turgan yoki qabila ma'lum bir shoxobcha, tarmoqlarga bo'linib ketgan. Mana shunday jarayonlar urug', qabila tarkibidagi komponentlarning soni miqdoriga ta'sir etgan. Mana shu xususiyat, belgi ba'zi hollarda urug', qabilani atash, nomlashga asos bo'lgan.

Odatda urug' yoki qabilani tashkil qilgan jamoaning son, miqdor jihatdan oz yoki ko'pligi ushbu etnosning ijtimoiy hayotdagi o'rni va rolini belgilashda muhim ahamiyat kasb etgan. Shu sababli ham ma'lum xalq etnogenezida u yoki bu urug' yoki qabilaning o'rnini va ahamiyatini aniqlash uchun tadqiqotchilar ularning soni va miqdoriga e'tibor berishgan.

Turkman tilshunosi S.Otaniyozov ushbu tip etnonimlarni "etnosning tarkibi va tuzilishi bilan bog'liq bo'lgan etnonimlar" sarlavhasi tagida tahlil qilgan va unga urug', qabila, guruh ma'nosini anglatuvchi so'zlar bilan, son va miqdor bilan bog'liq, etnosning hajmi bilan bog'liq, shuningdek etnosning aralashuvi, qo'shiluvi bilan bog'liq tushunchalarni anglatuvchi etnonimlarni kiritgan. A.Otajonova Xorazmda ming, yuz, qirq, beshqay, birg'ulak, to'g'iz, o'nolti, o'nikki, beshuy, mingbag'olon kabi etnonimlarning mavjudligini, shuningdek, mo'g'ulcha mang'it, nayman, do'rmon etnonimlari ham son, miqdor anglatishini qayd qilgan.

Ma'lumki, atoqli otlarga qiziqish o'tmishda ham bo'lgan. Kishi ismlari, joy nomlarining paydo bo'lishi, etnografiyasi, ma'no va etimologiyasi haqida tarixiy yozma manbalarda anchagina qiziqarli fikrlar mavjud. Ammo atoqli ot materiallarini sistemali va izchil ravishda to'plash, ularni ilmiy asoslarda keng ko'lamda tahlil qilish o'zbek filologiyasida o'tgan asrning 60-yillaridan boshlandi. Bu boradagi ilk qadamlar H.Hasanov, T.Nafasov, E.Begmatovlarning tadqiqotlarida o'z ifodasini topdi. Keyingi yillarda o'zbek onomastikasi, ayniqsa, uning toponimika, antroponimika, etnonimika sohalari jadal rivojlandi. Endilikda o'zbek antroponimlarining materiallari qoniqarli ravishda to'plangani va tadqiq qilingani, deyarli barcha viloyatlar, bir qator tumanlar toponimiyasi monografik tarzda o'rganilganini qayd etish mumkin.

O'zbek tilshunosligida onomastik tadqiqotlar ko'lamining kengaya borishi bu ilmiy sohaning rivoji, shakllanishi va ravnaq topishiga olib keldi. O'tgan davr davomida o'zbek ismlari va toponimlarini o'rganishga bag'ishlangan doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalari himoya qilindi, o'nlab monografiya, to'plam va risolalar, ko'pgina maqolalar e'lon qilindi. Bularning barchasi o'zbek onomastikasi hozirda rivoj topgan mustaqil ilmiy soha ekanidan dalolat beradi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, kishi atoqli otlari, toponimlari va etnonimiyasiga munosabat tubdan o'zgardi. Endilikda bu nomlar nafaqat lisoniy material, balki xalq tarixi, madaniyati va ma'naviyatining nodir merosi sifatida ham e'zozlanadigan va o'rganiladigan bo'ldi. Natijada o'zbek onomastikasining tadqiq yo'nalishlari yanada kengaydi va nufuzi oshdi.

Tilimizning lug'at tarkibida atoqli otlar ma'lum bir o'rin egallaydi. Kishilarning ismlari, familiyalar, otasining ismi, taxalluslar, shuningdek, geografik nomlar, planeta va yulduzlarning nomlari, hayvonlarga atab qo'yilgan nomlar atoqli otlar jumlasiga kiradi. Bular bir butun holda o'zbek tilining onomastik boyligini tashkil qiladi. Binobarin, onomastika so'zi asli yunoncha bo'lib, "nom qo'yish san'ati" degan ma'noni bildiradi hamda u tilshunoslikning atoqli otlarini o'rganuvchi soha nomidir.

Atoqli otlar doirasiga kiruvchi nomlar orasida toponimlar salmoqli o‘rinni egallaydi. Toponim so‘zi asli yunoncha bo‘lib, topos – joy, onoma – nom so‘zlaridan tashkil topgan bo‘lib, joy nomi ma‘nosini anglatadi. Toponimlar geografik nomlar, joy nomlari deb ham yuritiladi. Tilshunoslik fanining joy nomlarini o‘rganuvchi sohasi toponimika deb yuritiladi. (Masalan, Farg‘ona vodiysi toponimiyasi, Navoiy viloyati toponimiyasi kabi).

Joy nomlari juda uzoq davrning mahsuli bo‘lib, til tarixi, tarixiy dialektologiya hamda tarix, etnografiya, geografiya, geologiya kabi qator fanlar uchun boy faktik material beruvchi manbadir. Joy nomlarining qachon paydo bo‘lganligini, nimaga asosan shunday nom olganligini, davrlar o‘tishi bilan bu nomda qanday o‘zgarishlar yuz berganligini aniqlashda yuqoridagi fanlar hamkorlikda ish ko‘radilar. Joy nomlarini o‘rganish o‘sha territoriyada yashovchi xalqlarning tili, tarixi, turmushi, urf-odati, kasb-koriga oid qator masalalarni oydinlashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Ma‘lumki, o‘zbek toponimiyasini o‘rganishga doir ba‘zi ilk tadqiqotlar H.Hasanov qalamiga mansubdir. U ko‘proq toponimlar tarixi va imlosi bilan qiziqdi. Uning “Geografik nomlar imlosi”, “O‘rta Osiyo joy nomlari tarixidan” tadqiqotida 60 ga yaqin toponim qo‘llanilgan.

O‘zbek toponimikasida mikrotoponimiya materiali alohida olingan holda tadqiq qilingan ishlar ham mavjud. Biz bu o‘rinda O‘ralboy Oripovning “Nurota tumani makro- va mikrotoponimiyasining lisoniy tahlili” Shamsiya Qodirovaning “Toshkent mikrotoponimlari” va Xushboq Xolmo‘minovning “Boysun rayoni va uning atrof hududlari mikrotoponimiyasi” mavzuida yozilgan nomzodlik dissertatsiyalari hamda ilmiy maqolalarini ko‘zda tutmoqdamiz.

Bunday ishlar jumlasiga T.Rahmatovning Samarqand shahri va uning atroflari, J.Latipovning Marg‘ilon shahri va uning atroflari, N.Oxunovning Qo‘qon gruppasi rayonlari, T.Enazarovning Shahrisabz hududi toponimiyasiga² bag‘ishlangan tadqiqot ishlarini kiritish mumkin. Mikrotoponimlar haqidagi ba‘zi mulohazalar Tamtum qishlog‘i mikrotoponimiyasi misolida S.Qorayev tomonidan aytilgan. U mikrotoponimlar yuzasidan bir qator rus toponimistlari bildirgan fikrlarga suyangan holda bu masalaga oid o‘z qarashlarini bayon qilgan.

Toponimiyada lug‘aviy asos tushunchasi

Tildagi atoqli otlar anglatuvchi ob‘ektlar moddiy, tabiiy va sun‘iy, xayoliy, real va afsonaviy, dunyoviy yoki diniy bo‘lishi, ular yer yuzasida, quruqlikda yoki suvliklarda yoxud yer ostida, aksincha, fazoda joylashgan bo‘lishi mumkin. Atoqli otlar ma‘no va vazifasiga ko‘ra xilma-xil bo‘lib, ular insonga yoki hayvonot, o‘simliklarga, boshqa xil jonli va jonsiz mavjudotlarga, hajman ulkan yoki kichik ob‘ektlarga tegishli bo‘lishi mumkin. Ushbu nomlar miqdoran ko‘p bo‘lib, murakkab guruhlarni tashkil qiladi. Shu sababli ilmiy tadqiqotlarda bu nomlarni qandaydir umumlashtirish, ularni ma‘lum omillar asosida tasniflashga to‘g‘ri keladi.

Yer usti va yer tagidagi tabiiy-jo‘g‘rofiy hamda sun‘iy ob‘ektlarning atoqli otlari guruhiga yer yuzasida joylashgan va o‘z atoqli otiga ega bo‘lgan har qanday tabiiy, sun‘iy ob‘ektlarning nomlarini anglatuvchi terminlar kiradi. Bunday ob‘ektlar yer yuzasida, yer ostida, quruqlikda yoki suvliklarda, tekislik, pastlik yoki balandliklarda joylashgan bo‘lishi mumkin. Bunday ob‘ektlar xilma-xil va miqdoran ko‘p bo‘lib, onomastikada asosan 3 ta nom

bilan yuritilmoqda: toponim, gidronim, oronim. Nomlarning ushbu yirik guruhlari yana bir qator mayda guruhlar, shoxobchalarga bo‘linadi. Masalan, agroonim, – yer uchastkalari nomi, oykonim, komonim – aholi yashovchi o‘rinlar nomi, gelonim – botqoqliklar nomi, dromonim – yo‘l harakati bilan bog‘liq ob‘ektlar nomi, limnonim – ko‘llar va o‘sha tipdagi suvliklar nomi, seleonim – yer tagida joylashgan tabiiy ob‘ektlarning atoqli oti va b.

Har qanday til lug‘aviy tarkibidagi ot turkumiga mansub so‘zlarni ikki katta guruhga ajratish ilmiy udum bo‘lgani ma‘lum. Bular turdosh otlar va atoqli otlar. Bu ikki guruh so‘zlarning mohiyati tilshunoslikka oid adabiyotlarda, ayniqsa, tilga oid darslik va qo‘llanmalarda izohlab kelinadi. Chunonchi, “Ot leksemalar bir turdagi predmetlarning hammasini nomlashi yoki bir turdagi predmetlardan bittasini atashi, ajratib ko‘rsatish jihatidan quyidagicha guruhlanadi:

1. Turdosh ot - bir turdagi predmetlarning nomi: qalam, terak kabi. Turdosh ot turni turdan ajratadi.

2. Atoqli ot - yakka predmetning atamasi. Atoqli otda umumlashtirish yo‘q, u leksik jihatdan odatda shartli bo‘lib, yakka bir predmetni o‘zi kabi boshqa yakka predmetdan farqlab berishga xizmat qiluvchi tamg‘a vazifasini bajaradi».

Bir qator ishlarda otlarning turdosh va atoqli otlarga bo‘linishi otning ma‘noga ko‘ra tasniflanishi asosida izohlanadi va otning bu shakl turiga shunday ta‘riflar beriladi: “Bir xildagi predmet va hodisalarning birini ajratib ko‘rsatuvchi otlar atoqli otlar deyiladi”. “Bir jinsdagi predmetlarning umumiy nomini bildiruvchi otlar turdosh otlar deyiladi”.

Asosida turdosh leksika yotuvchi toponimlar

1. Hududning fizikaviy-jo‘g‘rofiy xususiyatlarini ifoda etuvchi toponegizlar.

2 Hududning landshaftini ifoda etuvchi toponegizlar. Bularga hududning reliefini, suvliklarning xususiyatini ifoda etuvchi so‘zlar kiradi: Shulliktepa, Qarg‘atepa, Qo‘shitepa, Choshtepa, Oqtosh.

3 geografik ob‘ektning joylashish o‘rniga ishora qiluvchi toponegizlar: Pastqishloq, O‘rtaqishloq, Chuqurqishloq, Balandqishloq, Jarboshi, Tapaqo‘rg‘on, Yonbosh, O‘rtaovul, Bashxijar.

4 geografik ob‘ektning hajmini ifoda etuvchi toponegizlar: Kattasoy, Maydonsoy, Kichiksoy, Kattachorbog‘, Kichikchorbog‘.

5 Ob‘ektning miqdorini ko‘rsatuvchi toponegizlar: Qo‘shitepa, Uchqora, Qirqiz, Uchbuloq, Uchariq.

6 Joyning tuproq xususiyati, rang va tusini ifoda etuvchi toponegizlar: Oqtepa, Oqtosh, Oqgumbaz, Oqoltin, Oqmachit, Ko‘ksaroy, Ko‘kcha, Uchqora, Oltintepa.

7 Ob‘ektning xususiyati va shakliga ishora qiluvchi toponegizlar: Chuvak, Tasmachi, Kamar, Chakalak, Suluvqo‘rg‘on, Yonbosh, Satilcha.

8 Ob‘ektning tabiiy materiali tarkibiga ishora qiluvchi toponegizlar: Sangjuman, Xarsangsoy.

9 Ob‘ektning paydo bo‘lishi davriga ishora qiluvchi toponegizlar: Yangiqurilish, Yangiobod, Yangiyo‘l, Yangirabot, Navro‘z.

10 Ob‘ekt va joyning xususiyatini baholash ma‘nosiga ega bo‘lgan toponegizlar: Achchi, Sharrak, Murdosh, Suluvquduq.

Atoqli otlar o‘zining alohida mustaqil lisoniy materialiga ega bo‘lmagani tufayli, tildagi mavjud lug‘aviy boylik zaminida yasaladi. Marg‘ilon toponimiyasi bo‘yicha biz olib borgan kuzatishlar ushbu toponimlar zaminida ham o‘zbek tilining va boshqa bir qator tillarning lug‘aviy materiallari yotishini ko‘rsatdi. Bu toponimlarni avvalo ikki katta guruhga ajratish mumkin:

1. Turdosh so‘z toponegizlar.
2. Atoqli ot toponegizlar.

Toponegizlarni tahlil qilishdan oldin Marg‘ilon toponimiyasining xarakteri, to‘plangan materialning hajmi, funksional belgilarini aniqlash, namoyish qilish maqsadida toponimlarni ular qanday ob‘ektning atoqli oti bo‘lib kelayotganiga ko‘ra qisqacha tasniflash va ta‘riflashni lozim topamiz.

Marg‘ilon toponimiyasi fondi ikki usulda rivojlanib va boyib borgan. Yangi nom ijod qilish yoki ob‘ektning boshqa tildan o‘zlashgan nom bilan atash. Mahsuldori birinchi usuldir. Marg‘ilon toponimiyasida yangi nom hosil qilishning uchta usuli kuzatiladi: affiksatsiya (morfoloqik) usul, sintaktik usul va onomastik konversiya usuli. Eng mahsuldorlari sintaktik usul va onomastik konversiya usulidir. Marg‘ilon toponimiyasi uchun affiksatsiya usuli xarakterli emas. Ba‘zi juz‘iy toponimlar -li qo‘shimchasi (Avoqli, Tikanli), -lik qo‘shimchasi (Suvlik), -zor qo‘shimchasi (Jiydazor, Olmazor), -cha qo‘shimchasi (Qizilcha, Sho‘rcha) yordamida hosil qilingan. Onomastik konversiya usuli biror kategoriyaga mansub apellyativlarning atoqli ot kategoriyasiga vazifaviy ko‘chishidir. Atoqli ot vazifasiga ko‘chgan leksema murakkab atoqlilashuv jarayonini boshdan kechiradi.

REFERENCES

1. Abu Bakr Muhammad ibn Ja‘far Narshaxiy. Buxoro tarixi. – T.: Fan, 1966. - 120 b.
2. Ataniyazov S.A. Slovar turkmenskix etnonimov. – Ashxabad: Пыт, 1988. – 179.
3. Axmanova O.S. Slovar lingvisticeskix terminov. - M.: Prosvesheniye, 1966. 202 s.
4. Begimov O. Janubiy O‘zbekiston toponimlarining o‘zlashgan qatlami: Filol. fanlari ... nomzodi dis. avto-ref. - T., 1999. - 28 b.
5. Begmatov E., Naimov S. O klassifikatsii toponimov // Tyurkskoye yazykoznaniiye. - T., 1985. - S. 375-379.
6. Begmatov E. Nomlar va odamlar. - T.: Fan, 1966. - 52 b.
7. Begmatov E., Xolmo‘minov X. Spetsifika onimizatsii prilagatelnykh v sisteme uzbekskoy mikrotoponimii // Problemy onomastiki Azerbaydjana. - Baku, 1991. – S. 264-265.
8. Begmatov E. Joy nomlari - ma‘naviyat ko‘zgusi. - T.: Ma‘naviyat, 1998. - 64 b.